

УДК 378.147: 331.5

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/31>

Ходас А.К., Бажина А.А.

канд. экон. наук

Белорусский государственный экономический университет

г. Минск, Республика Беларусь

РАЗВИТИЕ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РЫНКА ТРУДА

Аннотация. В статье представлены результаты исследования рынка образовательных услуг и рынка труда в экономике Республики Беларусь. Особое внимание уделено анализу роли рынка образовательных услуг на развитие гибких форм занятости на рынке труда.

Ключевые слова: рынок образовательных услуг; онлайн-курсы; дистанционное обучение; грант на обучение; рынок труда; гибкие формы занятости; телеработа.

Khodas A.K., Bazhina A.A.

Ph.D.

Belarusian State Economic University

Minsk, Republic of Belarus

DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET AND THE LABOR MARKET

Abstract. The article presents the results of the study of the market of educational services and the labor market in the economy of the Republic of Belarus. Special attention is paid to the analysis of the role of the educational services market on the development of flexible forms of employment in the labor market.

Key words: educational services market; online courses; distance learning; training grant; labor market; flexible forms of employment; telework.

В условиях глобализации инвестиции в образование с целью подготовки высококвалифицированных специалистов для рынка труда стали важным условием экономического роста. Динамичное развитие мирового рынка образовательных услуг характеризуется рядом современных тенденций, таких как коммерциализация, многоуровневость, индивидуализация, непрерывность, информатизация. Экономическое развитие зависит от знаний и компетенций человеческого капитала, который формируется в сфере образования, а используется на рынке труда, поэтому образование должно ориентироваться на воспроизводство не только интеллектуальных, но и творческих способностей человека.

Республика Беларусь активно участвует в общемировом процессе перехода к постиндустриальному образованию, которое оказывает влияние на развитие различных форм занятости населения в стране. Повышение спроса на знания способствует распространению рыночных принципов на сферу образования и превращает образовательные услуги в товар. Государственная политика Республики Беларусь направлена на укрепление позиции отрасли образования на мировом рынке образовательных услуг и совершенствование образовательного сектора. В современных экономических условиях образование – это услуга, формирующая новую сферу деятельности, а также показатель потенциала страны. Политика в сфере образования становится одним из основных инструментов инновационного развития, обеспечения конкурентоспособности страны в мировом пространстве.

Под рынком образовательных услуг следует понимать сферу формирования спроса и предложения на образовательные услуги. Различают национальный и международный рынки образовательных услуг. В свою очередь, образовательная услуга – это процесс передачи значимого объема знаний, навыков и умений от производителя (обучающего) к потребителю (обучаемому), обладающая следующими основными характеристиками: несохраняемость, изменчивость качества, неосязаемость, длительность потребления и взаимосвязанность с потребителем [1].

Активизация деятельности населения в мировом сообществе, направленная на повышение всеобщего уровня образования, связана со стремлением к экономическому росту и к изменению и обновлению существующих систем образования, так как без этого невозможна их адаптация к изменяющимся условиям на рынке труда. Изучение тенденций развития мирового рынка образовательных услуг имеет важное значение для разработки государственной политики в сфере образования Республики Беларусь, изучения опыта зарубежных стран в контексте инновационного развития рынка труда. Исследования показали, что влияние пандемии Covid 19 заставляет правительства стран искать новые пути повышения привлекательности своих образовательных систем. Особое место в этом процессе занимает развитие массовых открытых онлайн-курсов, которые обладают значительным потенциалом для вовлечения большего количества людей в образовательный процесс. Онлайн-курсы, преимущественно уделяют внимание формированию навыков актуальных для рынка труда и необходимых для практической деятельности человека. Особенностью таких курсов является их доступность в Интернете учащимся всего мира, поэтому такая форма организации образования составила серьезную конкуренцию государственному образованию, охватив контингент, желающий получать и способный оплачивать «образование в течение всей жизни».

Интернационализация в системе образования связана с развитием дистанционного обучения. В современных условиях высшее образование становится массовым, оно основано на использовании информационных технологий. Перемещение студентов из одной страны в другую постепенно перестает быть обязательным условием получения высшего образования за рубежом. Такое обучение проходит с применением различных технических средств и

сетевых технологий, позволяющих студентам и преподавателям общаться удаленно и интерактивно. Дистанционное обучение принципиально отличается от традиционного обучения тем, что создает новую образовательную информационную среду, в которую приходят студенты, точно знающие, какие именно знания и навыки им нужны. При дистанционном обучении существует определенная свобода в плане местонахождения, времени обучения и его темпов, что делает такое обучение привлекательным для тех студентов, которые совмещают учебу с работой или не имеют возможности обучаться на очной форме получения образования, но желают повысить свой образовательный уровень. Ещё одним из важнейших плюсов дистанционного обучения является более низкая его стоимость [2].

Построение долгосрочной государственной стратегии по продвижению сферы образования на мировой рынок образовательных услуг должно осуществляться с учетом растущей роли знаний в обществе и возможности их применения в различных отраслях мирового рынка труда. Системы высшего образования с английским языком наиболее привлекательны для иностранных студентов, учитывая это, ряд европейских учебных заведений уже сейчас предлагают учебные программы на английском языке. Общеизвестно, что увеличение притока иностранных студентов будет способствовать привлечению финансового капитала в данную сферу и расширению международной академической мобильности, а также повышению конкуренции и мобильности трудовых ресурсов на рынке труда. Необходимым условием расширения обучения иностранных граждан в Республике Беларусь является формирование экспортно-ориентированного пакета образовательных услуг, которые будут преподаваться не только на русском, но и на английском языке.

Важным направлением увеличения экспорта образовательных услуг может стать возможность получения грантов на обучение иностранными гражданами в государственных учреждениях высшего и среднего специального образования Республики Беларусь. Исследование мировой практики по этому вопросу показало, что гранты на обучение иностранцам выполняют ряд функций, главными из которых являются продвижение своего влияния в других государствах в рамках концепции «мягкой силы» и привлечение потенциальных высококвалифицированных кадров на рынок труда страны. Сам факт наличия таких грантов позволяет улучшить имидж страны в мировом сообществе, способствует развитию академической мобильности.

Инновационный потенциал экономического развития создается, совершенствуется и используется в процессе инновационной деятельности, включая подготовку кадров нового поколения. Данный процесс немалозначим без проведения экономических реформ, включая институциональные преобразования рынка труда. Образование является посредником в получении будущим специалистом не только навыков, знаний, умений и компетенций, однако и должно обучать работать в новых условиях организации труда. В последнее время достаточно широко распространяются гибкие формы занятости. Пандемия Covid 19 подстегнула их развитие в геометрической прогрессии во всех странах мира. К наиболее

широко применяемым гибким формам занятости можно отнести работу на дому, дистанционную (удаленную) занятость, телеработу и телекомьютинг. Чаще всего гибкая форма занятости имеет составной характер, соответственно работник стремится быть гибким относительно места, то есть работать дистанционно, на расстоянии от основного рабочего места и удаленно от большого скопления людей. Наиболее удобно при этом находиться дома, если там есть возможность работать и организовать себе рабочее место. В том числе относительно организации трудового процесса, проще перевести на удаленную работу тех работников, которые работают в сети Интернет и используют ИКТ при создании своего, чаще всего, интеллектуального продукта.

Наибольший интерес представляют такие понятия как телеработа и телекомьютинг, так как пришли к нам из-за рубежа и соответственно определены и охарактеризованы как гибкие формы занятости. Основателем считается Д. Ниллес, который достаточно широко использует и пропагандирует такую форму занятости в США. Именно Д. Ниллес разграничил данные категории и определения, ввел их в научный оборот в 1972 г. Он определил, что телеработники могут выполнять работу, находясь на достаточно большом расстоянии от работодателя и нет необходимости ежедневно иметь возможность добраться до места работы. В то время как телекомьютинг предполагает локальность, когда телекомьютер находится недалеко от места работы и может быстро добраться до офиса, если в этом есть необходимость. В современных условиях в основе такого типа занятости – все виды связи (телефон, интернет, сетевые платформы и пр.), которые позволяют выполнять работу. Распространение телекомьютинга в стране, как объясняет Д. Ниллес, зависит от двух основных факторов, это уровень развития информационной экономики и инфраструктуры ИТ. Телекомьютеры – это прежде всего информационные работники. В США, где больше всего распространена такая практика, каждые три из пяти работников относятся к информационной сфере и каждый пятый – телекомьютер [3].

Согласно аналитическому докладу «Глобальный индекс инноваций» (The Global Innovation Index), который ежегодно публикуется Международной бизнес-школой INSEAD, Корнельским университетом (Cornell University), и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization) в 2021 году США находится на 3 месте (индекс составляет 61,3), а Республика Беларусь на 62 (индекс составляет 32,6, что практически в 2 раза ниже чем в США) (<https://clck.ru/ZJjnM>). США являются крупнейшим технологическим рынком в мире, то есть наибольшее число ИТ компаний сосредоточены именно в США и на них приходится 33% от общего объема, или примерно 1,6 триллиона долларов на 2021 год (<https://clck.ru/ZJko9>). Если рассмотреть такие показатели в мировом масштабе, то удобнее их изобразить графически (рис. 1).

Рынок США считается зрелым в плане надежности инфраструктуры и интернет-платформ, большого количества пользователей, оснащенных подключенными устройствами, и доступной пропускной способностью для связи этих устройств. Именно уровень развития,

доступности и высокая скорость обмена позволяют говорить о высокой привлекательности данного сегмента для инвесторов.

Рис. 1. Ключевые категории технологической индустрии
Примечание: Собственная разработка на основе (<https://clck.ru/ZJko9>)

Представители Международной организации труда в последнее время достаточно широко изучают новые гибкие формы занятости (телеработа и телекомьютинг). Они выделяют следующие преимущества телеработы: развитие инклюзивных рынков труда, решение проблемы нехватки рабочей силы, создание и удержание рабочих мест нового формата, гибкость и автономность, улучшение баланса в организации труда и личной жизни, преобразование сферы общения и сотрудничества, развитие технологических навыков. К недостаткам, по их мнению, следует отнести следующее: не все категории работников могут быть задействованы по ряду причин (например, низкоквалифицированные рабочие, пожилые люди, работники, которые должны согласно специфике работы, находиться по месту работы), такой тип работы требует расширенного мониторинга и контроля со стороны работодателей и соответственно повышенной интенсивности работы и стресса со стороны работников, если условия труда не оговаривают сроки и результаты, часто такой тип занятости может перейти в безграничную работу, так как ожидаемая доступность работника 24/7, с чем также связан продолжительный рабочий день, ограниченное время отдыха и размытые сферы работы и личной жизни, вследствие чего может возникнуть информационная перегрузка работника, расширится количество конфликтов и стрессов, телеработа также сопровождается социальной и профессиональной изоляцией, к работнику всегда завышенные требования, в том числе к самоуправлению и самоорганизации, требуется серьезный подход работодателя к организации такого типа занятости, а именно предоставление необходимого оборудования, забота о здоровье и безопасности своих работников, а также условия защиты данных (<https://clck.ru/akkwk>).

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2020 году удельный вес населения, использующего сеть Интернет, составил 85,1% в общей численности населения (в 2019 г – 82,8%, в 2015 г – 67,3%). Число организаций резидентов Парка высоких технологий в 2020 г составило 962 организации (в 2019 г – 751 организация, в 2015 г – 147 организаций). Число организаций сектора ИКТ в 2020 г составило 5341 организацию (в 2019 г – 5202 организации, в 2015 г – 4536 организаций). Валовая добавленная стоимость сектора ИКТ к ВВП Республики Беларусь в 2020 году составила – 7,4% (в 2019 г – 6,5%, в 2016 г – 3%), что в мировом ВВП составляет приблизительно 0,0035%. Важными показателями в данной сфере являются номинальная начисленная средняя заработная плата, которая имеет постоянную тенденцию роста и выше средней заработной платы Республики Беларусь в 2020 г в 3,5 раза. Следующий показатель – это списочная численность работников организаций сектора ИКТ в среднем за год также имеет постоянную тенденцию роста (в 2020 г это 118778 чел, и это - каждый 46 в стране). Чистая прибыль организаций сектора ИКТ увеличилась с 2020 года по отношению к 2019 г на 36%, по сравнению с 2016 г практически в 3 раза. Здесь также достаточно высокий уровень инвестиций в основной капитал и иностранных инвестиций, поступивших в организации сектора ИКТ (<https://clck.ru/ZRW5d>).

На рисунке 2 представлена структура экспорта и импорта в сфере ИКТ в 2020 г:

Рис. 2. Структура экспорта и импорта в сфере ИКТ Республики Беларусь в 2020 г
(<https://clck.ru/ZRW5d>)

Исследования показали, что существует необходимость и дальше развивать сферу ИКТ в Республике Беларусь, так как ее развитие положительно влияет на инновационный потенциал страны, на развитие образования и создание возможности предоставлять образовательные услуги на новом уровне, а также способствует развитию рынка труда нового типа, гибкого, где достаточно широко применяются новые гибкие формы занятости. Переход к телеработе или удаленной работе не будет простым, так как существуют некоторые барьеры: отсутствие опыта работы и обучения в удаленном формате, во многих организациях

отсутствие соответствующих ИТ-инструментов и устройств, достаточно громоздкие бумажные процессы на предприятиях страны, сложный документооборот, отсутствие навыков и учебных ресурсов для поддержки команд, переходящих на удаленную работу, отсутствие внутренних инструкций по охране труда и технике безопасности в домашнем офисе, трудовое законодательство, в котором удаленные сотрудники не имеют таких же прав и защиты как работники, работающие в офисе, а также проблемы безопасности данных и конфиденциальности. В свою очередь возможна поддержка удаленных работников на первоначальном этапе: введение новых правил удаленной работы, возможность отключиться от работы на время, отведенное для отдыха и личной жизни; правильное использование инструментов ИКТ, возмещение (полностью или частично) затрат на электричество, связь, отопление, а также других расходов; предоставление удаленным работникам дополнительной гибкости в отношении рабочего времени и контроля над их работой, введение налоговых мер для работников, которые работают удаленно из других стран (чтобы избежать двойного налогообложения) (<https://clck.ru/ZRW7B>).

Все вышеперечисленные меры, в случае их закрепления на законодательном уровне или в локальных нормативно-правовых актах предприятий позволяют создать более здоровую инфраструктуру в стране для работы по гибким формам занятости. В свою очередь, широкое применение ИКТ и новых технологий в образовании позволят подготовить кадры нового поколения, для которых гибкость, удалённость, креативность, самоконтроль и самоорганизация будут привычным процессом, налаженным во время получения образовательной услуги и в дальнейшем эффективно применяемым на рынке труда.

Литература

1. Галичин В.А. Международный рынок образовательных услуг: основные характеристики и тенденции развития. М.: Дело, 2015. 60 с.
2. Малашенкова О.Ф., Мовсесян А.С. Тенденции развития международного рынка образовательных услуг. София. 2018. № 1. С. 57-68.
3. Nilles J.M. Traffic Reduction by Telecommuting: A Status Review and SelectedBibliography. Transportation Research A, Vol. 22A. № 4 (1988). Pp. 301-317.

© Ходас А.К., Бажина А.А., 2021